

GLIKOZID ASOSIDAGI TABLETKALAR TEXNOKLOGIYASIDA

TO'G'RIDAN-TO'G'RI PRESSLASH USULI

Tashmatova M.A., Yunusova X.M.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

email: -madinamalikova23@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10682086>

Annotatsiya. Ushbu xabarda texnologik jarayon usulini tanlash bo'yicha o'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. GF XI tomonidan individual va kombinatsiyalarda tavsiya etilgan turli xil yordamchi moddalar ishlatilgan. To'g'ridan-to'g'ri presslash orqali olingan tabletkalar GF XI talablariga javob bermadi. Maqsadga erishish uchun biz nam granulyatsiya usulidan foydalanishga qaror qildik.

Kalit so'zlar: tabletkalar, to'g'ridan-to'g'ri presslash, texnologik xossalarni yordamchi modda.

Dolzarbli. Bugungi kunda tabletkalashning uchta usuli mavjud: to'g'ridan-to'g'ri presslash, nam va quruq granulyatsiya yordamida. Tabletkalar aralashmasining nam granulyatsiyasi bilan zarrachalarning taqsimlanishining bir xilligi sezilarli darajada yaxshilanadi, massaning ajralishi va tarqalishi kuzatilmaydi, uning plastikligi yaxshilanadi [2].

To'g'ridan - to'g'ri presslash - bu dori-darmonlarni tabletkalashning zamonaviy texnologiyasi bo'lib, quyidagi afzalliklarga ega: texnologik operatsiyalarning pasayishi, yuqori mehnat unumdorligi, beqaror dorivor moddalarga namlik ta'siridan tashqari, mikroblarning kamroq ifloslanishi, ishlab chiqarish maydonlarini tejash, asbob-uskunalar, energiya xarajatlari, xodimlar sonining kamayishi [1,3].

To'g'ridan - to'g'ri presslash-bu granulanmagan kukunlarni bosish jarayoni. tabletkalarni olishning texnologik sxemasidan ko'rinib turibdiki, to'g'ridan-to'g'ri bosish 3-4 texnologik operatsiyalarni ishlab chiqarish jarayonidan chiqarib tashlashga imkon beradi. Hozirgi vaqtda granulyatsiya moddalarni tabletkalarga tayyorlashda asosiy texnologik operatsiya bo'lib qolmoqda, deyish mumkin. Ammo to'g'ridan-to'g'ri presslash farmatsevtika ishlab chiqarishiga tobora ko'proq kiritilmoqda, chunki uning aniq iqtisodiy afzalliklari va yuqori bosimli sa'y-harakatlar bilan zamonaviy yuqori tezlikdagi tabletkalar presslarining paydo bo'lishi afzalliklarga ega [1,4].

To'g'ridan-to'g'ri presslash bilan tabletkalangan dorivor moddalar assortimentini kengaytirishning asosiy usuli yordamchi moddalar qo'shilganda ularning texnologik xususiyatlarini yaxshilashdir. Yordamchi moddalarning roli tabletkalarning tartibga solinadigan texnologik parametrlarini (tashqi ko'rinishi, mexanik kuchi, o'rtacha og'irligi) va dorilarning biologik mavjudligini ta'minlashdan iborat. Tabletkalarni ishlab chiqarish, odatda, tabletkalarni olish usulidan qat'i nazar, yordamchi vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi (to'g'ridan-to'g'ri bosish yoki granulyatsiyadan oldingi tabletkadan keyin) [4].

Tadqiqot maqsadi: Ushbu ishning maqsadi gliklazid moddasiga asoslangan foydalanish uchun qulay preparatni ishlab chiqish va to'g'ridan-to'g'ri bosish orqali tabletkalarni olish.

Tadqiqot usuli: To'g'ridan-to'g'ri presslash orqali tabletkalarni olish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Texnologik tavsiflarni tahlil qilish "Erweka" (Germaniya) firmasining asboblari o'tkazildi, zarrachalar hajmi video test dasturi yordamida mikroskopiya usuli bilan baholandi. Planshetlarni ishlab chiqish uchun biz yordamchi moddalarning turli xil kompozitsiyalari va ularning nisbatlariga ega kompozitsiyalarni sinab ko'rildi. Ushbu yordamchi moddalar guruhiga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat: saqlash paytida barqarorlik, yaxshi siqish, faol moddani tez va to'liq chiqarish va kuchli planshetlar hosil qilish qobiliyati. Tabletkalarni tahlil qilish GF XI va amaldagi me'yordagi xujjatlarga muvofiq amalga oshirildi.

Natijalar: Turli xil yordamchi moddalar ishlatilgan, ular GF XI tomonidan ham individual, ham kombinatsiyalarda qayta ishlangan: glyukoza, laktoza, kartoshka kraxmal, mikrokristalli

tsellyuloza, kaltsiy karbonat, magniy oksidi, kaltsiy stearat. Planshetlarni ishlab chiqish uchun biz yordamchi moddalarning turli xil kompozitsiyalari va ularning nisbatlariga ega kompozitsiyalarni sinab ko'rdik. To'g'ridan-to'g'ri bosish orqali olingan planshetlar qo'lda gidropressda. Tabletkalarning tarkibi moddaning fizik-kimyoviy va texnologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, tabletkaga massasining yetarli darajada oqishini, uning yaxshi bosilishini va planshet press matritsasini to'ldirishning bir xilligini va shuning uchun faol moddaning dozalash shaklida taqsimlanishining bir xilligini ta'minlaydigan yordamchi moddalarni o'z ichiga oladi.

Ammo mos kelmaydigan texnologik xususiyatlar tufayli planshetlar sifatsiz bo'lib chiqdi - planshet massasi press vositasiga yopishib qoldi, planshetlar parchalanish talablariga javob bermadi. To'g'ridan-to'g'ri bosish orqali olingan planshetlar GF XI talablariga javob bermadi. Shuning uchun, maqsadga erishish uchun nam granulyatsiya usuli ishlatilgan.

Xulosa: shunday qilib, to'g'ridan-to'g'ri presslash usuli bilan gliklazid moddasi asosida planshetli dozalash shaklini olish mumkin emas, buning natijasida nam granulyatsiya usulidan foydalanish va kompleksga yordamchi moddalarni kiritish aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Сизяков, С.А. Современные вспомогательные вещества в технологии прямого прессования. / С.А. Сизяков, К.В. Алексеев, А.С. Сульдин, С.К. Алексеева // Фармация. - 2008. - № 4. - С.52-56.
2. Дмитриева Е.В. Обоснование состава и технологии таблеток рамиприла / XVI Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Молодые ученые в медицине»: тезисы докл. – Казань : КГМУ, 2011.- С.115.
3. Милованова Л.Н. Технология изготовления лекарственных форм. Ростов-на-Дону: "Феникс" – 2012, 447 с.
4. Дитковская, А.Г. Создание таблеток триметазидина методом прямого прессования // Фармация. - 2007. - № 3. – С. 22-24.
5. Тригубчак В. Оптимизация состава и технологии изготовления таблеток ацетилсалициловой кислоты / В. Тригубчак, Т. А. Денежный // Фармацевтический журнал. - 2009. - № 3 (11). - С. 46-49.